

пунктів, де виявлено пастирську кераміку, в одинадцяти випадках знахідки були пов'язані лише з культурним шаром, об'єкти з посудом пастирського типу досліджено на 13 поселеннях. Об'єкти, в заповненні яких виявлено пастирський гончарний посуд виявлено на п'яти поселеннях пеньківської культури, на чотирьох пам'ятках об'єкти з пастирською керамікою були пов'язані з сахнівським шаром, на двох поселеннях пастирська кераміка виявлена поруч з волинцевським гончарним посудом та на одному — виявлена разом з ранньогончарною керамікою Лука-Райковецького типу.

Стосовно територіально-хронологічних особливостей слід зауважити, що знахідки пастирського посуду в Побужжі переважно пов'язані з пеньківськими поселеннями. В Середньому Придніпров'ї та в басейнах Сули й Псла знахідки пов'язані з пам'ятками як з пеньківським, так і сахнівським горизонтами.

С.А. Горбаненко (Київ)

Сільське господарство жителів поселення

П'ятницьке-І

П'ятницьке-І розташоване в Печенізькому районі Харківської області і займає широку заплаву та піщані дюни лівого положистого берега р. Велика Бабка. Пам'ятка займає значну площу: уздовж річки вона тягнеться широкою смугою протягом 2 км. Території іншого берега ріки також були цілком доступними для поселенців. Частина потенційної ресурсної зони припадає на території, що нині знаходяться під лісом. Можна припустити, що територія лісів у зоні поселення була не меншою за сучасну. Час існування салтівської культури припадає на час поліпшення кліматичних умов. Природні умови для заняття сільським господарством були цілком сприятливими.

На поселенні було виявлено наральник типу І В 2 і черешкове чересло. Обидві деталі можна використовувати на кривоградильному ралі, з ральником, укріпленим залізним широколопатеvim наконечником, поставленим горизонтально до землі, череслом та відвальною дошкою.

Також було виявлено мотички. Для використання мотик залізну частину достатньо закріпити на держаку з відігнутиm суком. Ці знаряддя використовувалися як допоміжні.

ПБС представлено наступним чином (33 зернівки і насінини): ячмінь плівчастий — 14, просо — 8, пшениця голозерна — 7; по 1 відбитку пшениці двозернянки, жита, вівса та гороху.

Зважаючи на різницю розмірів зернівок, ПБС за об'ємом отримуваного продукту має такий вигляд. Абсолютне переважання мав ячмінь плівчастий,

важливе місце — пшениця голозерна, просо представлене незначним відсотком. Доповнюють картину пшениця плівчата двозернянка, жито, овес.

Загальний ПБС з поселення П'ятницьке видається доволі незвичайним у порівнянні з іншими даними.

Для збирання врожаю використовували складний серп, відомий лише з матеріалів салтівської культури.

Знаряддя для переробки врожаю представлено зернотеркою та жорнами.

Для землеробства жителі П'ятницького-I мали використовувати приселищні ділянки, по зоні придатні для цих цілей. Крім того, перевага цих ділянок полягає у відсутності необхідності внесення добрив, оскільки вони мали відновлювати родючість за рахунок розливу ріки. Для обробітку ґрунту могли використовувати прогресивне знаряддя плужного типу, яким за потужністю можна було піднімати цілину. Із потенційної ресурсної зони лише на її околиці на півночі можна виділити частково відокремлену ділянку, зручну через існування природних кордонів для відгінного (за К.П. Бунятян) способу випасання худоби. Це, однак, не виключає можливості випасання худоби на будь-яких інших площах навколо поселення, якщо вони не були зайняті під поля.

Цікавим виявився проаналізований ПБС. У порівнянні з раніше проаналізованими ПБС салтівських пам'яток Лісостепової зони у Сіверсько-Донецькому регіоні, він відрізняється збільшеною значною часткою ячменю плівчастого, а також зменшеними долями пшениці двозернянки і жита, компенсованими пшеницею голозерною. Нині, за незначної кількості встановлених для пам'яток салтівської культури ПБС, складно стверджувати щось напевне, однак збільшена частка ячменю плівчастого може вказувати на підпорядкованість землеробства потребам тваринництва, як це було запропоновано для матеріалів з поселення Роголик.

Р.Г. Миська (Львів)

Срібний скарб VII ст. із с. Залісся на Тернопільщині

Скарби VII ст. є доволі рідкісним явищем для Середнього Подністер'я. У вітчизняній історіографії широко відомі матеріали із двох пам'яток цього періоду: Крилос (Баран; Милан) та Кучелмин (Пивоваров). Поза увагою дослідників залишається скарб виявлений в 1838 р. поблизу с. Залісся (на даний час село Чортківського р-ну Тернопільської обл.). Невдовзі після виявлення скарбу потрапив до фондів Віденського музею мистецтв, де й зберігається та

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строцьень, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строцьень, Л.Д. Строцьень, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строцьень, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. №82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

